

МЕТОДЫ ПРЕПОДАВАНИЯ В МЕДИЦИНСКИХ ВУЗАХ И ИХ РАЗВИТИЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7998696>

Юлдашова Шахло Тойировна

Бухарский государственный медицинский институт,

Аннотация.

В данной статье описываются педагогические технологии и методы используемые в ВУЗах, а так же модернизации медицинского образования направленная на внедрение в практику кредитно-модульной системы обучения в процессах подготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров.

Ключевые слова.

технология обучения, педагогическая технология, методика обучения, кредитно-модульная система обучения.

Высшее образование в республике Узбекистан вступила на новый уровень. Благодаря коренному реформированию в сфере образования сформирована Национальная программа по подготовке кадров в республике Узбекистан, параллельно этому совершенствуются и внедряются новые технологии и методы преподавания на всех уровнях системы образования. [3]

В «Толковом словаре» термин «технология» означает «совокупность приемов, используемых в любом деле, искусстве». Зародившись в 50-60-х годах XX века в США, термин «педагогическая технология» быстро распространился по всем развитым странам. [4] По сути, понятие «педагогическая технология» или «технология обучения» изначально соотносилось с идеей широкого использования технических средств обучения. Эта интерпретация сохранялась до 70-х годов. прошлого века, когда сформировалось представление о полной управляемости учебного процесса, что привело к установке, что решение дидактических задач возможно только через управление учебным процессом с четко определенными целями, достижение которых способствует само по себе четкое описание и определение. Затем появляется новая интерпретация природы образовательной технологии: образовательная технология - это не просто исследование использования технических средств обучения или компьютеров; Это исследование, направленное на определение принципов и

разработку методов оптимизации учебного процесса путем анализа факторов, повышающих эффективность обучения, разработки и применения методов и материалов, а также оценки используемых методов.

Многие авторы дают собственное определение педагогической технологии, одним из наиболее приемлемых и согласующихся с сущностью этого процесса является определение, данное российскими авторами Д.В. Чернилевский и О. Филатова «Это системный комплекс психолого-педагогических процедур, включающий специальный подбор и расстановку дидактических форм, методов, приемов, приемов и условий, необходимых для учебного процесса». Именно такое понимание педагогической технологии как целостной системы определяет взаимодействие учителя и ученика, позволяющее достичь высоких результатов в процессе обучения".

Согласно постановлению президента Республики Узбекистан ПП № 4310 от 05.06.2019 «О мероприятиях по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки» на фоне комплекса мер модернизации медицинской и фармацевтическое образование, это направление международных образовательных стандартов, проведение комплексных научных исследований по актуальным проблемам здравоохранения, а также создание эффективной системы духовно-нравственного воспитания юной школьной молодежи остаются нерешенными проблемами, такими как:

- отсутствие врачей общей практики и узких специалистов в отдаленных и труднодоступных регионах республики;
- недостаточная практическая подготовка в медицинских учебных заведениях;
- слабое внедрение современных форм и методов организации непрерывного профессионального образования. [2].

Решение этих проблем требует принятия неотложных мер по дальнейшему совершенствованию системы подготовки медицинских и фармацевтических кадров. Модернизация медицинского образования будет направлена на внедрение в практику кредитно-модульной системы обучения в процессах подготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров; децентрализация системы переподготовки и повышения квалификации медицинских и фармацевтических кадров с обеспечением их полного охвата непрерывным профессиональным образованием; мониторинг и персональное урегулирование процесса подготовки медицинских и фармацевтических кадров для переподготовки и

повышения квалификации и других мероприятий, которые невозможно осуществить без повсеместного внедрения инновационных методов обучения.

Педагогические технологии, которые активно внедряются в современный образовательный процесс, требуют от учителей четкого понимания основных положений, определений и терминов. Рассмотрите определения конкретных терминов, таких как:

Метод - (от греческого *methodos*), что дословно в переводе на русский означает «путь исследования, теория» и способ достижения цели или решения конкретной проблемы. Метод, лежащий в основе конкретной технологии, раскрывает структурный аспект всех выполняемых действий. [5]

Методика реализуется в учебной практике с использованием определенной системы приемов и приемов.

В технологии есть определенная система предписаний, которые гарантированно приводят к цели, т.е. инструментарий всех действий для ее достижения.

Методическая система - (более традиционное понятие) - как практическая материализация технологии, это форма выражения технологичности, посредством которой действия алгоритмизируются (система предписаний), в ней - инструментальность;

Педагогическая технология (новое понятие) - предполагает набор различных методов, приемов, средств и приемов, которые работают в подразделении и направлены на решение конкретной проблемы.

В 2006 году попытка сформировать определение технологии Ю.Г. Фокин, обучения в высшей школе:

Технология обучения в высшей школе - прикладная педагогическая наука, изучающая закономерности и методы трансформации положений теории обучения и требований учебного плана учебной дисциплины в методические рекомендации для учителя, выполнение которых обеспечивает решение заранее определенной конкретной дидактической задачи. занятие с объективной диагностикой результатов его решения.

Предмет исследований технологии обучения - закономерности и процедуры определения дидактических задач, позволяющих достичь объективно диагностируемых результатов обучения, в сочетании с методами разработки технологических регламентов для учителей, способствующих реализации дидактической задачи обучения. [6]

Объект исследований технологии обучения - процессы постановки и реализации решения дидактических задач преподавателями высшей школы с

учетом известных дидактических, психологических и эргономических законов.

Технологическая модель обучения – перечень и указание последовательности технологически и дидактически обоснованных процедур, объективно необходимых для достижения заданной учебной цели на конкретном уроке в стандартных условиях.

Технологическое предписание обучения – Это фиксированная дидактически обоснованная система и последовательность мероприятий (частных целей), учитывающих содержание учебной дисциплины. Затем учитель, наполняющий эти меры своим методическим содержанием (оперативным составом), может предложить решение заранее четко поставленной дидактической задачи урока.

Кредитно-модульная система организации учебного процесса – это модель организации учебного процесса, основанная на сочетании модульных технологий обучения и зачетных или зачетных учебных единиц. Внимание в кредитно-модульной системе сосредоточено на двух ее характеристиках: на самостоятельной работе студентов; о ведении кредитно-модульной системы организации учебного процесса и рейтинговой системы оценки учебных достижений обучающихся. Кредитно-модульная система выполняет две основные функции:

1. Содействие мобильности студентов и преподавателей и облегчение перехода из одного университета в другой.

2. Четкое определение объема выполняемой студентом работы с учетом всех видов учебной и научной деятельности. Количество кредитов определяет, на что способен студент, обучающийся по той или иной программе.

В настоящее время не существует общепринятой классификации, что затрудняет анализ проблемы понимания «технологии обучения» и «технологизации учебного процесса». [7].

Рассматривая достижения отечественного образования, президент сказал следующее: «В процессе комплексного развития системы образования и воспитания большое значение мы придаем также совершенствованию дошкольного и высшего образования. С этой целью приняты программы по развитию дошкольного и высшего образования, на основе которых осуществляются коренные реформы. В частности, за последние два года в стране открыто 35 новых высших учебных заведений, в том числе 13 зарубежных. Налажена подготовка кадров по более чем 100 новым

направлениям бакалавриата, 94 специальностям магистратуры. В результате подобных мер уровень охвата молодежи высшим образованием повысился с 9 процентов в 2016 году до 20 процентов в настоящее время. Мы поставили перед собой задачу довести этот показатель в ближайшем будущем до 25 процентов.» В целом в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан УП № 5847 от 08.10.2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» уровень охвата молодежи страны высшим образованием должен составлять не менее 50%. [1]. В этих целях не только модернизируется материально – техническая база, предъявляются повышенные требования к подготовке и квалификации педагогических кадров, но и происходит процесс внедрения новых инновационно – коммуникационных технологий в учебный процесс. Особенно это необходимо, а высшей школе, готовящей молодых специалистов для нужд всех отраслей экономики страны. В целях совершенствования образования высших учебных заведений в современных условиях требуется пересмотреть формы педагогических коммуникаций, разработать и внедрить качественно новые подходы к передаче знаний и оценке их усвоения, применить новые технологии для более успешного управления учебной деятельности.

На сегодняшний день, понятия «педагогическая технология» прочно вошло в теорию и практику образования. Основной функцией педагогических технологий является реализация целей учебного, воспитательного процессов и развития личности. Применение подобных технологий в ходе реализации обучения по предмету «Валеология» доказало свою действенность и эффективность в целях повышения качества учебно-образовательного и воспитательного процессов.

В частности, проведение занятия для студентов 2 курса лечебного и медико – педагогического факультетов, модуль, который был разработан и внедрен ассистентом кафедры Юлдашовой Ш.Т. и содержит такие технологии как: технологическая карта, деловая игра «Слабое звено», разного рода органайзеры, кейс – стадии, позволили проводить занятие более интересным и усвояемым.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан УП № 5847 от 08.10.2019 г. «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования

Республики Узбекистан до 2030 года»// Национальная база данных законодательства, 09.10.2019 г., № 06/19/5847/3887

2. Постановление президента Республики Узбекистан ПП № 4310 от 05.06.2019 «О мероприятиях по дальнейшему развитию системы медицинского и фармацевтического образования и науки»

3. Г.Н.Курбанова Тиббий педагогика таълим йўналиши талабалари касбий тафаккурини ривожлантиришнинг педагогик-психологик хусусиятлари // Психология” // Бухоро, 2019. № 4. 217-222-бет.

4. Савельев, А. Я. Технологии обучения и их роль в реформе высшего образования [Текст] / А. Я. Савельев // Высшее образование в России. – 1994. - № 2. – С. 29-37.

5. Г.Н.Курбанова Тиббий педагогика таълим йўналиши талабалари касбий тафаккурини ривожлантиришда педагогик мулоқотнинг ацамияти // “Наманган давлат университети илмий ахбороти” // 2019. №7. 307-311-бетлар.

6. Фокин, Ю. Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: учебное пособие [Текст] / Ю. Г. Фокин. – М.: Academia, 2006. – 240 с.

7. Семушина, Л. Г., Ярошенко, Н. Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях [Текст] / Л. Г. Семушина, Н. Г. Ярошенко. – М.: Высшая школа, 1990. – 191 с

8. Г.Н.Курбанова, М.Ф. Норова Тиббийёт институтларидаги рус гуруҳи талабаларининг ихтисосий нутқий кўникмасига қўйилган сифатий талаблар // Педагогик маҳорат // 1/2011. 25-27-б.

9. Toyirovna, Y. S. (2022). THE IMPORTANCE OF INTEGRATIVE AND CREATIVE CAPABILITIES OF STUDENTS OF MEDICAL INSTITUTES. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 2(1), 450-462.

10. Toirovna, Y. S. (2022). INTEGRATIVE EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS. БАРҚАРОРЛИК ВА ЕТАКЧИ ТАДҚИҚОТЛАР ОНЛАЙН ИЛМИЙ ЖУРНАЛИ, 2(3), 73-77.

11. Юлдашева, Ш. (2021). Основные Тенденции Интегративно-Креативных Возможностей студентов в Высшем Медицинском учебном Заведении и их Влияние на их Деятельность. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MEDICAL AND NATURAL SCIENCES, 2(3), 369-377.

12. Toyirovna, Y. S. (2022). The importance of integrative and creative capabilities of students of medical institutes. Барқарорлик ва Етакчи Тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 2(1), 450-462.

13. Toirovna, Y. S. (2022). Integrative education of university students. Барқарорлик ва етакчи тадқиқотлар онлайн илмий журнали, 2(3), 73-77.

14. Юлдашева, Ш. (2021). Основные Тенденции Интегративно-Креативных Возможностей студентов в Высшем Медицинском учебном Заведении и их Влияние на их Деятельность. Central Asian Journal of Medical and natural sciences, 2(3), 369-377.

15. Yuldashova Shakhlo Toyirovna 2023. Innovative Activity of a Modern Teacher. AMALIY VA TIBBIYOT FANLARI ILMIIY JURNALI. 2, 2 (Feb. 2023), 194-200